

УДК 355.233.2:81'243(477)

*Сулов Володимир Володимирович,
Військова академія
м. Одеса*

ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ПІДТРИМАННЯ ОФІЦЕРСЬКИМ СКЛАДОМ РАНІШЕ ДОСЯГНУТОГО МОВЛЕННЕВОГО РІВНЯ

Чинними Основними засадами мовної підготовки особового складу у системі Міністерства оборони України передбачено підтримання військовослужбовцями досягнутого мовленнєвого рівня у військах (силах) через планові заняття та самостійну роботу, зокрема з використанням дистанційних засобів навчання [1]. Попри чітко визначені нормативні вимоги, на практиці існує проблема поступової втрати набутих мовних компетентностей, зумовлена браком регулярної практики. Зі свого боку це підтверджується закордонними дослідженнями, які фіксують, що зменшення частоти використання іноземної мови після завершення формального навчання є ключовим предиктором поступового зниження мовленнєвого рівня. Зокрема, встановлено, що продуктивні навички (говоріння та письмо) є значно вразливішими до такого регресу, ніж рецептивні навички [2]. Логічним видається припущення, що подібний негативний вплив посилюється в умовах воєнного стану у військовослужбовців Збройних Сил України (ЗСУ) через специфіку їхньої професійної діяльності. Це зумовлює потребу у розробці і впровадженні дієвих підходів до підтримання мовленнєвих компетентностей офіцерського складу.

З огляду на обмеженість традиційної самостійної роботи, перспективними вбачаються інтегровані підходи до підтримання раніше досягнутого мовленнєвого рівня, які поєднують організаційні заходи у військах (силах) і технологічно підтриману мовну практику (technology-mediated activities). Досвід збройних сил країн-партнерів демонструє ефективність командних програм підтримання мовної підготовки (Command

Language Programs, CLP), у межах яких реалізовано регулярні, контрольовані та вбудовані у службові процеси мовні завдання; на рівні підрозділів цим опікуються сертифіковані керівники (CLP-менеджери). Таку організаційну модель системно підтримує Інститут іноземних мов Збройних сил США (DLIFLC) [3]. Ключовий інструмент цих програм – використання інформаційно-комунікаційних технологій: короткі щоденні вправи у цифровому середовищі, спеціалізовані платформи та мобільні застосунки, що моделюють реальні службові комунікативні потреби. Для України безпосередньо релевантною може бути екосистема розподіленого навчання (ADL) у межах електронного порталу UKReLP, розгорнутого у рамках програми НАТО з удосконалення військової освіти (NATO DEEP) [4].

Отже, ефективне підтримання мовленнєвого рівня офіцерського складу вимагає переходу від неконтрольованої самостійної роботи до структурованих програм, що активно використовують технологічні інструменти. Перспективи подальших досліджень полягають у розробленні та експериментальній апробації моделі інтегрованої програми підтримки мовленнєвих компетентностей для офіцерського складу ЗСУ, адаптованої до умов та потреб воєнного стану, а також у вивченні впливу таких програм насамперед на збереження продуктивних мовленнєвих навичок.

Список використаних джерел:

1. Міністерство оборони України. (2019, 8 серпня). *Основні засади мовної підготовки особового складу у системі Міністерства оборони України.*
2. Tracy-Ventura, N., Huensch, A., Katz, J., & Mitchell, R. (2025). Is second language attrition inevitable after instruction ends? An exploratory longitudinal study of advanced instructed second language users. *Language Learning*, 75(1). <https://doi.org/10.1111/lang.12665>
3. Defense Language Institute Foreign Language Center. (б.д.). Command Language Program support; CLP course. <https://www.dliflc.edu/academics/clp/>
4. NATO DEEP. (2023, 11 червня). The Ukrainian e-Learning Portal is launched! <https://deeportal.hq.nato.int/eacademy/e-academy/the-ukrainian-e-learning-portal-is-launched/>